

TA'LIM TIZIMIDA ZAMONAVIY METODLAR VA SUN'IY INTELLEKT

Mamadaliyev Muzaffar Umarovich

ADU mustaqil tadqiqotchi. University of economics and pedagogy nodavlat oily ta'lim muassassasi Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim tizimidagi texnologik transformatsiyalar, xususan, sun'iy intellektning o'rnini va ularning pedagogik jarayonga ta'siri falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. "Inson-texnika" munosabatlarining ta'limdagi yangi qirralari va bilim berishning an'anaviy hamda innovatsion shakllari o'rtasidagi farqlar yoritiladi.

Ta'lim uzoq vaqt davomida faqat bilim uzatish vositasi sifatida ko'rildi. Biroq bugungi kunda o'zining ontologik (mavjudlik) mohiyatini o'zgartirmoqda. Endilikda talaba yagona bilim manbai emas, balki axborot ummonida yo'l ko'rsatuvchiga aylanmoqda. Falsafiy jihatdan bu subyekt-obyekt munosabatidan subyekt-subyekt (o'quvchi va o'qituvchining hamkorligi) munosabatiga o'tishdir.

Sun'iy intellektning ta'limga kirib kelishi bilim olish (gnoseologiya) jarayonini tubdan yangiladi. An'anaviy ta'limda bilim bu xotirada saqlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlar yig'indisi edi. Falsafiy nuqtai nazardan, biz "Ratsionalizm" (bilim manbai — aql) va "Empirizm" (bilim manbai — tajriba) bosqichlaridan o'tib, "Konnektivizm" davriga qadam qo'ydik. Sun'iy intellekt bu jarayonda inson intellektining davomchisi vazifasini o'tamoqda. Bu esa ta'limda diqqatni faktlarni yodlashdan, ma'lumotlarni sintez qilish va tanqidiy tahlil qilishga yo'naltirishni talab qiladi.

Innovatsion texnologiyalar o'qituvchining rolini tubdan o'zgartirdi. Falsafiy jihatdan bu Sokratik muloqotning raqamli ko'rinishda qayta tug'ilishidir. O'qituvchi endi yagona bilim manbai emas, balki yo'l ko'rsatuvchi hisoblanadi. Sun'iy intellekt talaba bilan individual dialoqqa kirishishi mumkin. Bu har bir shaxsning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda falsafasini real voqelikka aylantiradi. Har qanday innovatsiya o'zi bilan birga etik muammolarni ham olib keladi. Bu erda biz Aksiologik (qadriyatlar haqidagi ta'limot) yondashuvga duch kelamiz. Texnologiya

bizning dunyoqarashimizni shakllantirib uning amaliy ahamiyati va qo'llanilishi bilan o'lchanadi.

Innovatsiyalar ta'limda aksiologiya (qadriyatlar) masalasini ko'ndalang qo'ymoqda. Texnologiya shunchaki darsni qiziqarli qilish uchunmi yoki mohiyatni chuqurroq anglash talabiga tarixiy jarayonlar yoki mikrodunyoni ichidan turib o'rganish imkonini beradi. Bu "tajriba orqali o'rganish" tamoyilini yangi bosqichga olib chiqadi. Suniy intellekt tomonidan yaratilgan ma'lumotlarning haqiqiyliigi va mualliflik masalasi ta'limning axloqiy filtrlari yangilanishini talab qilmoqda.

Falsafiy nuqtai nazardan, ta'lim faqat axborot uzatish emas, balki shaxsni shakllantirish jarayonidir. Mashina faktlarni bera oladi, lekin qadriyatlarni, empatiyani va ma'no'ni bera olmaydi. "Sun'iy intellekt dars bera oladi, lekin tarbiya bera olmaydi. Shu sababli, innovatsion ta'limda o'qituvchining vazifasi axborot berishdan ko'ra, tanqidiy fikrlashni va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga qaratiladi.

Bugungi kunda ta'lim tizimi nafaqat axborot berish shaklini, balki o'zining fundamental mohiyatini ham o'zgartirmoqda. Sun'iy intellekt (SI) va innovatsion texnologiyalarning kirib kelishi "bilim nima?", "o'qituvchi kim?" va "o'rganish jarayoni qanday kechishi kerak?" degan klassik savollarni yangicha falsafiy talqin qilishni taqozo etmoqda.

Insoniyat taraqqiyoti tarixida ta'lim doimo markaziy o'rinni egallab kelgan. Har bir davr o'zining bilim berish uslublari, qadriyatlari va maqsadlari bilan ajralib turgan. Bugungi kunda esa biz butunlay yangi bosqich raqamli va intellektual transformatsiya davrida yashamoqdamiz. Bu jarayonda zamonaviy pedagogik metodlar, sun'iy intellekt va innovatsion texnologiyalar nafaqat ta'lim shaklini, balki uning falsafiy mohiyatini ham o'zgartirmoqda.

Avvalo, zamonaviy o'qitish metodlari an'anaviy "o'qituvchi markazli" yondashuvdan "talaba markazli" tizimga o'tishni taqozo etadi. Bu o'zgarishning zamirida insonni tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki uni mustaqil ravishda yaratuvchi subyekt sifatida ko'rish g'oyasi yotadi. Falsafiy nuqtai nazardan, bu bilish jarayonining passivdan faol holatga o'tishidir. Endilikda bilim berish emas, balki bilimni birgalikda kashf etish muhim hisoblanadi.

Sun'iy intellekt esa bu jarayonga mutlaqo yangi imkoniyatlar olib kirdi. U individual yondashuvni kuchaytirib, har bir o'quvchining qobiliyati, qiziqishi va tezligiga moslashgan ta'limni tashkil etish imkonini beradi. Falsafiy jihatdan qaralganda, bu inson va texnologiya o'rtasidagi yangi hamkorlik shaklidir. Biroq bu yerda muhim savol tug'iladi: bilim olish jarayonida insonning o'rni qanday bo'lib qoladi? Agar sun'iy intellekt bilimni tez va aniq taqdim etsa, unda insonning tafakkur qilish ehtiyoji kamaymaydimi?

Innovatsion texnologiyalar, jumladan, virtual va kengaytirilgan reallik, onlayn platformalar va interaktiv vositalar ta'limni yanada jonli va samarali qilmoqda. Ular orqali murakkab tushunchalarni vizual va tajribaviy shaklda o'rganish mumkin. Bu esa bilishning sezgi, tasavvur va tafakkur kabi bosqichlarini uyg'unlashtiradi. Falsafada bu holat bilishning ko'p qatlamli tabiati bilan bog'liq bo'lib, inson ongining yanada chuqur ishlashiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, texnologiyalarning haddan tashqari ustunligi insoniy qadriyatlarining so'nishiga olib kelishi mumkin. Ta'lim faqat bilim berish emas, balki axloqiy va ijtimoiy tarbiya vositasi hamdir. Agar bu jarayonda insoniy muloqot, ustoz-shogird an'anasi yo'qolsa, unda ta'limning ma'naviy mohiyati zaiflashadi. Demak, zamonaviy texnologiyalarni qo'llashda muvozanatni saqlash muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy o'qitish metodlari, sun'iy intellekt va innovatsion texnologiyalar ta'limning yangi ufqlarini ochmoqda. Ular orqali bilim olish jarayoni yanada samarali, qulay va individual tus olmoqda. Biroq bu jarayonda inson omili, tafakkur erkinligi va ma'naviy qadriyatlar doimo ustuvor bo'lib qolishi kerak. Chunki haqiqiy ta'lim - bu nafaqat bilim olish, balki inson bo'lib shakllanish jarayonidir.

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mamadaliev, M. (2023). PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE AS A FACTOR LEADING MAN TO TRUTH AND GOODNESS. V INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (T. 3, Выпуск 11, ss. 156–159). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10113191>

1. Umarovich M. M. THE IMPORTANCE OF COOPERATION BETWEEN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND FAMILIES ON THE BASIS OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF OUR ANCESTORS IN THE FORMATION OF YOUTH SPIRITUALITY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 4. – С. 157-163.

2. Mamadaliev Muzaffar Umarovich. (2022). IN FORMING THE SPIRIT OF YOUTH PHILOSOPHICAL WORLDWIDE AND THE SCIENTIFIC SIGNIFICANCE OF OUR NATIONAL SPIRITUAL HERITAGE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(4), 338–342. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/SKJ6E>

3. Mamadaliev, M. (2023). PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE AS A FACTOR LEADING MAN TO TRUTH AND GOODNESS. B INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (T. 3, Выпуск 11, сс. 156–159). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10113191>

4. Artikov, T. A., & Mamadaliyev, M. U. (2023). ABU RAYKHAN BERUNI'S VIEWS ON EDUCATION. B INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (T. 3, Выпуск 11, сс. 481–484). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10220673>

5. Umarovich, Mamadaliev. (2020). PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE IS THE METHODOLOGICAL REGULATOR FOR THE DEVELOPMENT OF ALL DISCIPLINES. EPRA International Journal of Research & Development (IJRD). 197-198. 10.36713/epra4105. The article depicts the nature of philosophic knowledge, their difference from the knowledge received from other subjects and its role in the process of formation of spiritually developed person. KEY WORDS: Philosophical knowledge, natural knowledge, mysteries of the world, living education, intellectual eagerness, thinking absolutely, logical thinking, daily (ordinary) education (knowledge).

6. M.U.Mamadaliyev. (2024). Сотрудничество образовательных учреждений и семьи в формировании духовности молодежи. *Международный*

<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/2054>

7. Tokhtasunova, G. A. (2023). CHILDHOOD AS A SOCIAL PHENOMENON. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 3, Выпуск 11, сс. 485–488). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10220726>

8. Tokhtasunova, G. A. (2023). CHILDHOOD AS A SOCIO-PHILSOPHICAL PROBLEM. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 3, Выпуск 11, сс. 271–277). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10148006>

9. Tokhtasunova, G. (2023). SOCIALIZATION OF CHILDREN IN MODERN SOCIETY. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 3, Выпуск 12, сс. 81–84). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10351537>

10. Ishanova, M. (2023). ISSUES OF HARMONIZATION OF NATIONAL AND PUBLIC VALUES IN THE PROCESS OF STUDENT EDUCATION. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 3, Выпуск 11, сс. 267–270). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10147982>